
O NOVO ENSINO MÉDIO E O ENSINO DA GEOGRAFIA: A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA CRÍTICA

DOI: 10.5281/zenodo.14629238

Lucas Santos Daniel¹

¹Graduando em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) na Faculdade de Formação de Professores (UERJ/FFP)
E-mail: geo.lucasdaniel@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0437492356319231>

Nívea Silva Vieira

² Professora Adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) na Faculdade de Formação de Professores (UERJ/FFP)
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7352487287664849>

RESUMO: Este texto reflete sobre a importância do conhecimento geográfico na formação dos estudantes, tendo em vista seu compromisso com o combate aos preconceitos, às formas opressões, e a promoção de uma educação libertadora e crítica. A pesquisa discute os conflitos no âmbito da educação geográfica, destacando-se a política de reestruturação do Ensino Médio, como instrumento essencial para difundir as perspectivas e ideologias das classes dominantes. O objetivo deste artigo é debater a importância da revogação do Novo Ensino Médio, instituído pela Lei 13.415/2017, que retira parcialmente a Geografia do currículo do Ensino Médio e traz prejuízos imensuráveis para a formação da juventude trabalhadora brasileira. A metodologia utilizada nesta pesquisa é cunho qualitativo e documental e conta com a coleta de dados bibliográficos. Conclui-se que a Geografia escolar é uma importante ferramenta de interpretação do espaço, com potencial de instigar nos alunos um posicionamento crítico e propositivo no seio familiar, no meio comunitário e no mundo do trabalho.

Palavras-chave: Geografia Escolar; Reforma do Ensino Médio; Neoliberalismo

1. INTRODUÇÃO

O Novo Ensino Médio (NEM) foi instituído pela Lei n.º 13.415/2017¹, que foi assinada pelo então presidente da República, Michel Temer (2016-2018), no ano de 2017. A Reforma do Ensino Médio, defendida por diversas organizações empresariais, vem sendo criticada por professores, estudantes, entidades sindicais e associações de pesquisadores por

¹ A Lei n.º 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais (até 2022) e definindo uma nova organização curricular, mais flexível, que contemple uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os itinerários formativos, com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional. A mudança tem como objetivos garantir a oferta de educação de qualidade a todos os jovens brasileiros e de aproximar as escolas à realidade dos estudantes de hoje, considerando as novas demandas e complexidades do mundo do trabalho e da vida em sociedade. (MEC, 2018).

promover uma educação de baixíssima qualidade e retirar disciplinas que, historicamente, fizeram parte do currículo escolar em nome da adaptação do conhecimento dos estudantes para o mercado de trabalho. A disciplina Geografia também foi impactada pelo NEM, quando deixou de existir como componente curricular na BNCC e no Novo Ensino Médio. A esse respeito, o Jornal O Sul (2023) destacou que uma das disciplinas que mais tiveram impactos foram as dos campos de Ciências Humanas, que respectivamente sofreram cortes de 30% a 34% nas horas de aula. Nesse viés, torna-se válida a ênfase de que justamente as Ciências, as quais são consideradas críticas, tenham sofrido esses cortes. Consideramos que Novo Ensino Médio, que segundo o MEC (2018) compromete-se em oferecer uma educação de qualidade para a sociedade, não vem cumprindo a promessa de respeitar o protagonismo juvenil e garantir a igualdade de oportunidades, tendo em vista que a segregação intelectual vem sendo acentuada pelo esvaziamento do currículo das redes públicas de ensino.

O NEM também é contestado no seio da sociedade política, por representantes que denunciam o desmonte do ensino secundário público e prejuízos para a formação da juventude trabalhadora. Os Deputados Federais, Glauber Braga (PSOL/RJ), Sonia Bonfim (PSOL/SP) e Ivan Valente (PSOL/SP) enviaram à Câmara um Projeto de Lei 1213/2023², pedindo a revogação da Lei 13.415/17. Nos documentos anexos ao projeto relatam que o processo de reformar o Ensino Médio “[...] consiste no caos instalado, algo de que a educação brasileira, tão carente de avanços, não necessita. Além disso, a “reforma” afronta o inegociável direito social à Educação, assegurado no artigo 6º da Constituição Federal.” (BRASIL, 2023, p. 2)

Embora todas as disciplinas exerçam, de forma única, seu papel na formação humana e educacional de cada cidadão, pode-se destacar que a Geografia também é imprescindível para um currículo escolar. Como geógrafos, professores de Geografia, cientistas geográficos e até mesmo graduandos da área, devemos refletir o porquê das fundações, entidades empresariais e representantes políticos do projeto neoliberal defenderem a redução da geografia escolar no ensino médio.

Para compreendermos a importância da geografia escolar para a formação da cidadania, faz-se necessário uma visita à história da Geografia, através dos estudos de Kropotkin (1885) - um dos nomes mais antigos e estudados pela História do Pensamento Geográfico — até Copetti (2012) e Callai (2012). Desta forma, o presente trabalho aspira contribuir com para a reflexão de como o profissional da educação geográfica poderá estimular os estudantes a

² “Revoga a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que estabeleceu a chamada “Reforma do Ensino Médio”.

questionar o mundo que o cerca, por meio de um ensino problematizador, consciente e comprometido com a transformação da realidade.

2. O PAPEL TRANSFORMADOR DA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA

A Geografia, como uma ciência humana em si, possui um papel fundamental no estudo social. Como destaca Copetti (2012), a disciplina da Geografia deve contribuir com a análise da sociedade e do mundo a partir da espacialidade dos fenômenos. Entretanto, notamos a necessidade do estudante não apenas aprender, mas poder aplicar o conhecimento geográfico escolar, pois o mesmo permitirá entender as ações antrópicas, naturais e suas interações

A Geografia, por muito tempo, serviu como fortalecimento para muitas outras ideologias que eram distantes da sua centralidade. Com isso, Moreira (2010) explicitou que a Geografia tinha relação com o grande problema da vida e da felicidade, porém distanciou-se da questão por algum tempo. Embora, na contemporaneidade, a disciplina geográfica tenha assumido outro papel além da difusão das ideologias dominantes, faz-se necessário ressaltar a importância do saber geográfico ser comprometido com uma formação autônoma, crítica, criativa e propositiva.

A Geografia também foi considerada uma prática física. Para Lacoste (1988), uma referência para a história do pensamento geográfico, “a Geografia, serve em primeiro lugar, para fazer guerra”, sendo esse, o real sentido da educação geográfica, o qual estaria centrado no debate sobre forma de poder, dominação e luta de classes, sendo um instrumento ligado às práticas estatais e militares. Contudo, ao ser movida para o âmbito educacional, destacou-se a necessidade da disciplina sofrer algumas mudanças, para o perfil de transformador e comprometido com o sentido na vida do estudante.

De acordo com Kropotkin (1885), a Geografia, enquanto matéria educativa, deveria assumir a tarefa de desmistificar as mentiras proporcionadas pela ignorância, presunção e egoísmo. Nesse sentido, o autor ressalta que a educação geográfica, quando assume o seu papel sociopolítico, deve se contrapor a qualquer tipo de preconceito. Nesse viés, pode-se entender que a educação geográfica, aplicada na sala de aula, deve tornar-se uma ferramenta contra as mais variadas formas opressões. Para que a Geografia faça sentido na vida do educando e responda às questões do mundo atual, é preciso que o educador invista na criticidade, na criatividade e na autonomia dos estudantes.

Por meio do estudo da história de sua formação enquanto disciplina escolar, podemos contribuir com as reflexões de uma educação que rompa com a reprodução das desigualdades.

Couto (2012) vai no sentido de uma Geografia escolar libertadora ao afirmar que esta deve promover a consciência crítica, para que o oprimido não seja convencido da prisão exploradora e da alienação ideológica. Assim, nota-se a necessidade dessa afirmação identitária, a qual a educação geográfica assumirá o compromisso da promoção da criticidade contra qualquer tipo de violência. Nessa lógica, Couto (2014) propõe:

[...] alimentar a disputa por um projeto de educação associado aos interesses dos pobres e oprimidos, às trabalhadoras e trabalhadores e aos seus filhos, assumindo compromissos políticos e pedagógicos com a escola pública voltada para a maior parte da população brasileira. Os professores de geografia têm muitas condições de contribuir nesta disputa de uma escola pública para e com os pobres. (COUTO, 2014, p. 11)

Massey (2017) afirma que a geografia, sobretudo o ensino geográfico, deve auxiliar os estudantes a explorarem a diversidade natural do mundo. Com isso, a autora revela o sentido que a Geografia deve assumir, tendo em vista tratar-se de ser um instrumento que contribui para compreensão de diferentes visões de mundo. Além disso, a autora ressalta a ideia de que a Geografia está em nossa mente e que, devido às idealizações baseadas em nossas perspectivas e padrões — imaginações eurocêntricas, elitizadas, americanizadas, preconceituosas — não conseguimos lidar e respeitar as diferenças do outro. Contudo, a educação geográfica deve orientar o estudante a questionar o senso comum e o incentivar a explorarem as variações e as complexidades de cada lugar e região. Com isso, Massey diz que:

[...] A Geografia deveria ajudar aos estudantes a explorarem como os lugares são complexos e variados. Ela deve fazer isso mediante uma variedade de perspectivas e dar credibilidade suficiente para pontos de vista dos/as próprios estudantes. É mais útil pensar em lugares como tão complexos, diferenciados internamente, “lugares de encontro” de diferentes pessoas, diferentes grupos e etnias. A diferença tem de ser reconhecida e negociada antes de qualquer sentido de comunidade, ou mesmo de sociedade, que possa ser desenvolvido. Ao negar a diferença, podemos negar aos estudantes as oportunidades de desenvolver as habilidades de pensamento de ordem mais profunda, necessárias para produzir explicações mais complexas dos fenômenos geográficos. (MASSEY, 2017, p. 40)

A educação geográfica nos possibilita diversas formas de compreender o mundo em seus aspectos econômicos, sociais e espaciais. A esse respeito, Cavalcanti (2012) afirma que, devido aos desafios que atingem a civilização com a expansão da globalização, a Geografia, enquanto uma Ciência Humana, representa uma significativa ferramenta de embate a essas problemáticas, oferecendo possibilidades de uma melhor compreensão do mundo. Assim, a autora enfatiza que:

O desenvolvimento de um modo de pensar geográfico mais amplo e abstrato requer, portanto, a formação de conceitos pelos alunos. O trabalho com o conteúdo geográfico, para que ele se torne ferramenta do pensamento, implica a busca de significados e sentidos dados por eles aos diversos temas trabalhados em sala de aula, considerando sua experiência vivida; e também implica a busca da generalização dos conceitos e o entendimento de sistemas conceituais; implica, além disso, trabalhar com outras dimensões da formação humana, como a emocional e a social, e não somente a cognitiva, a racional. (CAVALCANTI, 2011, p. 201)

Esse modelo educacional, sobretudo, possui uma função além de apresentar conceitos — clima, vegetação, população, espaço, economia, crises, revoluções e geopolítica — mas, por meio de instituições (pública, privada ou comunitária), dá sentido à formação de novos cidadãos. A esse respeito, Garrido (2005) afirma que não deve existir aprendizagem sem significado, e no contexto da aprendizagem espacial, nota-se que ela vai além de promover a independência, mas de ressignificar o conhecimento sobre os lugares e nos conduzir à socialização. Ademais, segundo Callai (2012), para tornar a educação geográfica ideal, é necessário que, como professores, incrementemos nela os atos de olhar, descrever, interpretar e compreender o mundo por meio do “olhar espacial”. Dessa forma, após essas aplicações, a Geografia poderá tornar-se uma disciplina que, em sala de aula, seja um instrumento de compreensão do mundo, e que auxilie os estudantes a se encontrarem nele. Só assim, os educadores e educandos poderão contribuir para a promoção de uma sociedade socialmente mais justa.

Couto (2012) explicita que devido à chegada da tecnologia, de certa forma, pode-se notar uma padronização e homogeneização da sociedade, em um contexto global. De certa forma, com a possibilidade de aplicarmos e influenciarmos a criticidade dos estudantes, cabe-nos os orientar a observar o redor deles com poder crítico, sempre permanecendo atentos, com olhares reflexivos e questionadores diante dos comportamentos sociais. Assim, por meio de uma Geografia baseada na realidade dos alunos, Couto (2012) afirma que os educadores devem compreender como as práticas sociais dos estudantes estão relacionadas com o espaço em que vivem. Nessa perspectiva, o autor diz que:

Para os professores de geografia é necessário problematizar a práxis social dos estudantes em termos de suas implicações espaciais, de suas características geográficas; o que permite a seleção de conteúdos e conceitos a serem ensinados. Daí a proposta de analisar a práxis social através da visualização das práticas espaciais e da consciência geográfica nela imbricada. (COUTO, 2009, p. 2-3)

Couto (2012) também reflete que a educação geográfica libertadora deve partir do ensino da criticidade, sobretudo a crítica contra a burguesia, poder exploratório e a manipulação

humana. Sendo assim, por meio desta proposta do autor, estaremos no caminho de construir uma educação geográfica libertadora, onde a criticidade fará parte da essência do aprendizado, e as ações, fruto do reprodutivismo, não poderão ser impostas aos cidadãos.

3. FUNÇÃO DO SABER GEOGRÁFICO CRÍTICO NA FORMAÇÃO SOCIAL

Concordamos com Moreira (2017), quando ressalta que as relações geográficas estão conectadas às práticas humanas, isto é, como o ser humano é influenciado por aspectos políticos, culturais e econômicos. Nesse sentido, refletir sobre práticas e saberes do espaço, implica em entender e atuar sobre a formação social. A esse respeito, Massey (2017) reflete sobre a ideia de que as relações espaciais e o lugar atuam na formação de identidades e perspectivas. Nessa lógica, teorizar sobre como a movimentação humana e a relação destas com o espaço, os quais são objetos de estudo da Geografia, tornam-se fundamentais para a compreensão da “Mente Geográfica”, ou seja, de como a Geografia deve funcionar.

Em uma primeira análise, o autor Moreira (2017) faz uma reflexão das relações geográficas, em que este observa a *práxis*, ou seja, a relação da teoria com a prática em um contexto espacial. Nesse viés, a obra “Olhares Geográficos: modo de ver e viver o espaço”, organizado por Castro et al. (2012), explora a necessidade de examinar o espaço, certo que este possui múltiplas perspectivas e abordagens, focando na diversidade de formatos que este pode ser percebido. Nessa lógica, pode-se entender que o ensino geográfico possui a função de disseminar as diversas formas de compreensão do espaço, em que este pode ser uma unidade de diversas interações, sendo elas complexas e vivenciadas de formas diferentes por cada um. Desse modo, Kropotkin e Reclus (2011) afirma que:

A geografia deve render, além disso, outro serviço muito mais importante. Deve ensinar a nós, desde nossa mais tenra infância, que todos somos irmãos, seja qual for nossa nacionalidade. Em uma época como a nossa, de guerras, de sentimento nacionalista, de indolência nacionalista e ódio habilmente alimentado por gente que persegue seus próprios interesses de classe, egoístas ou pessoais, a geografia deve ser — na medida em que a escola possa fazer algo para contrabalançar as influências hostis — um meio para dissipar esses preconceitos e para criar outros sentimentos mais dignos da humanidade (KROPOTKIN; RECLUS, 2011, p. 38)

Assim, constata-se que a Geografia está intrinsecamente ligada à essência das práticas e saberes. De acordo com Hooks (2013), na obra “Ensinar a Transgredir”, a teoria não deve ser algo distante da experiência dos estudantes, mas sim uma ferramenta para capacitar e libertar o indivíduo, promovendo o ensino de questionar o *status quo* (as coisas como são) e desafiar as estruturas e normas sociais. Sob esse diálogo, a autora ainda aborda que todos os modelos de

pedagogia devem assumir uma responsabilidade crítica, sendo isso possível tanto por meio de consciência política e autenticidade, quanto na participação dos alunos para o desenvolvimento dessa estrutura de conhecimento.

Ademais, torna-se fundamental que a imaginação seja uma ferramenta primordial para ajudar neste objetivo, visto que, segundo Sartre (1979), a função de imaginar promove a capacidade de curar realidades alternativas e expressar a liberdade. Nessa lógica, o autor enfatiza que temos capacidade de tomar atitudes libertadoras por meio da idealização de um futuro ideal, em que nos sentimos capazes de romper os limites impostos. Assim, Sartre (1979) resume que a imaginação tem poder indispensável na realização das nossas projeções.

Nesse raciocínio, trazendo para uma realidade mais compreensível, Porto-Gonçalves (2010), em sua obra “De saberes e de territórios: diversidade e emancipação a partir da experiência latino-americana”, ressalta a necessidade da emancipação de territórios massificados com culturas coloniais. Nessa lógica, pode-se entender que a imaginação, unificada a educação geográfica emancipadora, tornam-se ferramentas para romper com as influências eurocêntricas sobre os territórios colonizados, de modo que estes povos possam reconhecer suas identidades próprias. Desse modo, Porto-Gonçalves (2010) afirma que o entendimento sobre as relações espaciais (políticas, econômicas, culturais e ambientais) é fundamental para que esse desejo se torna algo concreto.

Conforme nos alerta Moreira (2010), o ensino geográfico torna-se uma ferramenta funcional para ler a realidade e questionar as estruturas de poder subjacentes e compreender a relações sociais e espaciais. No entanto, o autor enfatiza que essa transformação acontecerá tanto ao abandonar a abordagem tradicional, quanto ao reconhecer a importância de considerar as dinâmicas de poder subjacentes na formação do discurso geográfico. Isso permitirá que a Geografia, especialmente influenciada por uma abordagem educacional libertadora, participe ativamente na construção de uma sociedade que beneficie a todos.

4. O NOVO ENSINO MÉDIO E A GEOGRAFIA

O saber geográfico escolar exerce funções fundamentais na formação de um cidadão, sendo elas na vertente crítica, física e até cultural-identitária. Entretanto, o conhecimento geográfico escolar vem sendo secundarizado, deixando de existir como componente curricular, integrando em formas de conceitos e tema a área de Ciências Humanas e Suas Tecnologias

Nesse sentido, Ribeiro e Ribeiro (2020) ressaltam que a Geografia, com a chegada desse novo modelo educacional, não tem garantia de permanecer nas grades escolares. Além disso,

os autores enfatizam que as políticas educacionais feitas no Brasil, em nenhum momento histórico, teve o intuito de valorizar a Geografia, “como bem exemplificam a pequena carga horária dispensada à disciplina na Educação Básica e a sua ausência em avaliações nacionais, como na Prova Brasil” (RIBEIRO; RIBEIRO, 2020, p. 10)

Com a implementação do Ensino Médio Novo, os grupos dirigentes, composto por empresários e políticos que dirigem grandes meios de comunicação, estão colocando em prática um antigo projeto de transformar o ensino médio em curso preparatório para o trabalho simples, plenamente adaptado aos interesses do empregador. Para Ribeiro e Ribeiro (2020), o compromisso da geografia com a sociedade pode representar uma ameaça aos interesses das grandes corporações:

Desse modo, a disciplina Geografia, com sua multiplicidade de temas e de escalas de interpretação e ação, constitui um saber estratégico – talvez não mais para o Estado ou os grandes grupos econômicos, mas para a sociedade em geral, por estar interessada em seu bem-estar, na melhoria de qualidade de vida e na ampliação da justiça social. (RIBEIRO; RIBEIRO, 2020, p. 13)

A Reforma do Ensino Médio, “disfarçada de inovadora, renovadora e libertadora” (Barbosa, 2019, p.104), representa o esvaziamento da escola. Assim, segundo o autor, esse projeto é centralizado em:

[...] conformar os jovens trabalhadores as relações precarizadas de trabalho, a exemplo da terceirização e dos trabalhos intermitentes, legalizados indiscriminadamente no Governo Temer por meio da Lei da Terceirização (Lei nº 13.429/2017) e da reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017). Ou estimulá-los ao empreendedorismo, em que se faz necessário o desenvolvimento de um conjunto de competências, como iniciativa, resiliência, persistência, resolução de problemas, organização e planejamento. (BARBOSA, 2019, p. 2019)

Barbosa (2019) coloca em destaque problema estrutural do NEM que compromete a formação da juventude trabalhadora:

[...] os estudantes não terão muita possibilidade de escolha, conforme foi divulgado nas propagandas financiadas pelo governo federal e veiculadas nos principais aparelhos da mídia comercial com o intuito de conquistar o consenso ativo/passivo dos estudantes e de seus familiares à reforma. [...] devido à falta de professores em alguns componentes curriculares as redes poderão ser levadas a priorizar a formação técnica e profissional, mediante a autorização de se contratar profissionais com “notório saber” para atuar nesta área da formação. (BARBOSA, 2019, p. 97)

A desigualdade educacional será ampliada tendo em vista que as escolas particulares, frequentadas pelas elites e pela classe média alta, não serão pressionadas a se “adaptarem” ao ensino fragmentado, com conteúdos improvisados e de pouca relevância para a formação de

qualidade, prescrito para as escolas públicas, que em via de regra são frequentadas por trabalhadores e pessoas com baixo poder aquisitivo. Para Luz Neto (2011), a reforma do Ensino Médio e a BNCC são estratégicas, não são fruto do acaso, pois atingem diretamente os estudantes dos filhos da classe trabalhadora.

A implementação desse novo modelo rebaixa cada vez mais o saber escolar do proletariado na sociedade, comprometendo seu futuro profissional e o desenvolvimento de todas as suas potencialidades. O NEM, tal como está, “é mais uma reforma limitada, típica das reformas neoliberais que mercantiliza a educação” (QUEIROZ, 2017, p. 10).

Essa estrutura da reforma do novo ensino médio, portanto, desconsidera as condições sociais da maior parte dos jovens brasileiros, que não têm condições estruturais para se manter nas escolas, por ter que ajudar na renda familiar dividem o tempo de escola com trabalho. Logo, promoverá a evasão escolar de muitos estudantes da escola pública porque não terão tempo de conciliação e tampouco de cursar estágios não remunerados, já que os mesmos precisam do dinheiro para manutenção da sobrevivência. (LUZ NETO, 2021, p.379-380)

Segundo Ribeiro e Ribeiro (2020), a Geografia promove o desenvolvimento de uma interpretação reflexiva e crítica sobre as atualidades na qual o mundo vive, para os estudantes poderem se tornar ativos nas decisões. Devido a isso, a educação geográfica sempre será contrariada, excluída e banalizada, visto que não está no horizonte da classe dirigente um modelo educacional que questione as atuais estruturas de poder. Entretanto, é necessário que, como professores e disseminadores dessa ciência, que estejamos em permanente defesa da Geografia escolar, pois está provado que a mesma é fundamental para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Assim, concordamos com Arroyo (2018) quando afirma que, historicamente, a educação é movida por luta, tanto contra as desigualdades sociais, quanto no meio político.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com Vieira (2019), há mais de 40 anos, a educação pública brasileira está sob a mira de organizações empresariais ligadas a diversos ramos da economia. Há décadas, donos de bancos, de redes de cosméticos, indústria automobilística, comércio de roupas, empresários da comunicação e etc compõem o bloco que define os rumos das políticas educacionais no país, por meio de suas fundações, ONG's e intelectuais comprometidos com seu projeto

No mais recente ataque empresarial ao ensino secundário público, destacam-se a minimização da cultura escolar, a descaracterização do trabalho dos docentes e desmonte do

currículo, com a extinção de algumas disciplinas que historicamente compõem o currículo escolar. Dentre as áreas impactadas com esta política para o ensino médio público estão as disciplinas do campo da Ciências Humanas, que vêm sendo ameaçadas por uma espécie de fusão que restringe e desconfigura a natureza de cada saber científico. Sobre esse pensamento, Barbosa (2019, p. 97) reflete que “[...] os elaboradores da reforma e seus apoiadores vislumbram muito mais a formação do futuro empregado do que a formação humana e integral”.

Compreendemos que a exclusão parcial do saber geográfico do currículo do ensino básico, impede que novas identidades e culturas sejam formadas, entendidas e repassadas. Desse modo, ressaltamos, por meio deste texto, que a reforma em curso aumenta a precarização da escola da juventude trabalhadora, ao adaptar o conhecimento escolar aos interesses imediatos dos empregadores e, ao mesmo tempo, baratear os custos com o ensino médio. Este modelo educacional, supostamente baseado no interesse dos jovens alunos, trará graves consequências a toda a sociedade ao ampliar a lacuna entre as escolas públicas e privadas, perpetuando a desigualdade latente há décadas no Brasil.

Os Deputados Glauber Braga (PSOL/RJ), Sonia Bonfim (PSOL/SP) e Ivan Valente (PSOL/SP), assinantes da PL 1213/2023, destacam que esta reforma objetiva:

[...] fragilizar o conceito de Ensino Médio como parte da Educação Básica, assegurado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) [...] aprofundar as desigualdades educacionais – e, por extensão, as desigualdades sociais –, ao instituir uma diversificação curricular por meio de itinerários formativos que privam estudantes do acesso a conhecimentos básicos necessários à sua formação (BRASIL, 2023, p. 2)

Os educadores, cientistas, intelectuais e estudantes de todos os níveis de ensino precisam se unir na luta pela revogação desse modelo neoliberal de educação, uma vez que seu compromisso com os interesses do mercado tende a rebaixar cada vez mais o saber escolar da classe trabalhadora e torná-la mais vulnerável ao sistema de exploração. A luta pela educação pública com qualidade social é fundamental para uma sociedade democrática, com justiça para todos, e com garantia de direitos para os trabalhadores.

REFERÊNCIAS

ARROYO, M. G. Reafirmação das lutas pela educação em uma sociedade desigual?. **Educação & Sociedade**, v. 39, n. 145, p. 1098–1117, out. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/ES0101-73302018206868> Acesso em: 5 dez 2023.

BARBOSA, C. S. O novo ensino médio de tempo integral: reducionismo, privatização e mercantilização da educação pública em tempos de ultraconservadorismo. **Revista e Mosaicos**, v. 8, n. 19, set-dez. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.12957/e-mosaicos.2019.46449>> Acesso em: 06 dez 2023

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Revoga a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que estabeleceu a chamada “Reforma do Ensino Médio”. Art. 1º Fica revogada a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.** Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2023. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2245299&filename=PL%201213/2023. Acesso em: 8 dez 2023

BRASIL. Ministério da Educação. **Novo ensino médio - perguntas e respostas.** Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361#:~:text=A%20mudan%C3%A7a%20tem%20como%20objetivos,e%20da%20vida%20em%20sociedade>. Acesso em: 15 set de 2023

CALLAI, H. Educação geográfica: ensinar e aprender Geografia. In: CASTELLAR, S. e MUNHOZ, G. (Orgs.). **Conhecimentos escolares e caminhos metodológicos.** São Paulo: EJR Xamã, 2012, p. 73 - 88.

CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C; CORRÊA, R. L. **Olhares Geográficos: modos de ver e viver o espaço.** Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, p. 7-18, 2012.

CAVALCANTI, L. Ensinar Geografia para a autonomia do pensamento: o desafio de superar dualismos pelo pensamento teórico crítico. In: **IX Encontro nacional da ANPEGE**, 9, Goiânia. Anais... Goiânia: Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2011.

CAVALCANTI, L. Geografia escolar, formação e práticas docentes: percursos trilhados. In: CASTELLAR, S. & MUNHOZ, G. (Orgs.). **Conhecimentos escolares e caminhos metodológicos.** São Paulo: EJR Xamã Editoria, 2012, p. 89 - 100.

COUTO, M. A. C. As formas-conteúdo do ensinar e do aprender em Geografia. CASTELLAR, S; MUNHOZ, G. B. **Conhecimentos escolares e Caminhos metodológicos.** São Paulo: EJR Xamã Editoria, p. 45-56, 2012.

COUTO, M. A. C. Ensino de geografia: abordagem histórico-crítica. **Revista Tamoios**, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 02–15, 2009. DOI: 10.12957/tamoios.2009.1001.

COUTO, M. A. C. Práticas educativas na geografia que se ensina na escola. In: **XII Congresso Brasileiro de Geógrafos**, 7., Vitória. Anais... Vitória: Associação dos Geógrafos Brasileiros, 2014. Disponível em: https://www.cbg2014.agb.org.br/resources/anais/1/1403322257_ARQUIVO_PraticasEducativasnaGeografiaQueSeEnsinanaEscolaPublicaBrasileiraVERSAOCBG2014.pdf Acesso em: 22 dez 2023

GARRIDO, M. P. El espacio de aprender, el mismo que enseñar: las urgencias de la educación geográfica. **Cadernos Cedes**, Campinas, SP, v. 25, n. 66, p. 129-272, p. 137-163, maio/ago.

2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-32622005000200002> Acesso em: 30 out 2023.

HOOKS, b. **Ensinando a transgredir**: a educação como prática da liberdade. Tradução: Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Editora Martins Fontes. 2017. 283p.

KROPOTKIN, P.; RECLUS, E. **Escritos sobre educação e geografia**. São Paulo: Editora Biblioteca Terra Livre, 2011.

KROPOTKIN, P. Lo que la Geografía debe ser. In: MENDOZA, J.; JIMÉNEZ, J. e CANTERO, N. (Org.). **El pensamiento geográfico** - estudio interpretativo y antología de textos. Madri: Alianza Ed., 1982 (1885), p. 227-240.

LACOSTE, Y. **A. Geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer guerra**. Campinas: Papyrus, 2019.

LUZ NETO, D. R. S. Afinal, para onde caminha o Ensino de Geografia no contexto de reforma do ensino médio e implantação da BNCC? **Terra Livre**, v. 1, n. 56, p. 370-397, Jan.-Jun./2021. Disponível em: <https://publicacoes.agb.org.br/terralivre/article/view/2205>. Acesso em: 6 dez. 2023.

MASSEY, D. A mente geográfica. **GEOgraphia**, v. 19, n. 40, p. 36 - 40, 5 out. 2017. <https://doi.org/10.22409/GEOgraphia2017.v19i40.a13798> Acesso em: 18 out 2023

MORAES, A. C. R. **Geografia. Pequena história crítica**. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1984. 3-48p.

MOREIRA, R. **O que é geografia**. 2ª edição. São Paulo: Brasiliense, 1 de janeiro de 2010. p. 4 - 49.

MOREIRA, R. UMA CIÊNCIA DAS PRÁTICAS E SABERES ESPACIAIS. **Revista Tamoios**, [S. l.], v. 13, n. 2, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/tamoios.2017.30458> Acesso em: 18 out 2023.

PORTO-GONÇALVES, C. W. De saberes e de territórios: diversidade e emancipação a partir da experiência Latino-Americano. **GEOgraphia**, v. 8, n. 16, 4 fev. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.22409/GEOgraphia2006.v8i16.a13521> Acesso em: 18 out 2023.

QUEIROZ, T. A. N.. Neoliberalismo e educação: cenários para geografia na reforma do ensino médio brasileiro. In: **IV Congresso Nacional de Educação**, 4, Campina Grande, PB. Anais [...] Campina Grande: Realize Editora, 2017. p. 1 - 11.

REDAÇÃO O SUL. Novo Ensino Médio: as disciplinas tradicionais perderam até um terço das horas de aula. **O Sul**, Porto Alegre, 23 de abr. de 2023. Disponível em: <https://www.osul.com.br/novo-ensino-medio-as-disciplinas-tradicionais-perderam-ate-um-terco-das-horas-de-aula/> Acesso em: 15 set 2023.

RIBEIRO, L. O. M; RIBEIRO, W. O. Ciência do espaço sem espaço: disciplina Geografia e reforma do Ensino Médio no Brasil | Science of Space without Space: Geography discipline

and High School reform in Brazil. **Revista de Educação PUC-Campinas**, [S. l.], v. 25, p. 1–15, 2020. DOI: 10.24220/2318-0870v25e2020a4541. Disponível em: <https://periodicos.puc-campinas.edu.br/reeducacao/article/view/4541>. Acesso em: 5 dez. 2023.

SARTRE, J.P. **A Imaginação**. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1967. 7-10p.

VIEIRA, N. S. **Hegemony of the financial capital: the action of Itaú Unibanco in the educational policy**. Rio de Janeiro, 2019. 286 p. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.